

nonmollare

quindicinale post azionista

numero 171, 02 giugno 2025
Esce il primo e il terzo lunedì di ogni mese
Scaricabile da www.criticaliberale.it
Supplemento on line di "critica liberale"
Direzione e redazione:
via delle Carrozze, 19 - 00187 Roma 06.6796011
info@nonmollare.eu - www.criticaliberale.it

Direttore responsabile: Enzo Marzo
Comitato di Direzione: Paolo Bagnoli - Antonella Braga - Antonio Caputo - Pietro Polito - Niccolò Rinaldi - Giovanni Vetrutto

“non mollare” del 1925. Il soffocamento della democrazia, il ruolo dell'informazione e l'impegno etico-civile degli intellettuali sono le questioni di fondo poste dall'esperienza del "Non Mollare", il foglio stampato clandestinamente tra il gennaio e l'ottobre 1925 su iniziativa di un gruppo di intellettuali fiorentini di orientamento liberal-democratico e social-riformista. Tre questioni di ampio respiro che per più aspetti travalicano il momento contingente dell'Italia del 1925 e si proiettano nei decenni successivi. Piero Calamandrei, Carlo e Nello Rosselli, Ernesto Rossi, Gaetano Salvemini e Nello Traquandi sono i protagonisti di questo straordinario esperimento di giornalismo politico che ha rappresentato una spina nel fianco del costituendo regime. Stampato mediamente con cadenza quindicinale, il periodico veniva distribuito nelle maggiori città italiane. Una fitta rete di collaboratori diffuse questo giornale nato non per «rubare il mestiere ai quotidiani», ma per «dare esempio di disobbedienza ed eccitare alla disobbedienza».

PER COMMENTI, CRITICHE E PROPOSTE DI ARTICOLI O DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA SCRIVERE A

info@criticaliberale.it

Sommario

res publica

05. 8 e 9 giugno. io vado a votare i referendum!

la biscondola

07. paolo bagnoli, *il governo scricchiola*

cronache da palazzo

08. riccardo mastrorillo, *il parlamento cancellato*

contro l'internazionale nera

10. thomas mann, *lurido misticismo di masse piccolo borghesi*

13. valerio pocar, *oscurantismo autolesionistico*

15. il discorso del presidente di harvard alan garber: "studenti venite da tutto il mondo"

16. vittorio colao - dante roscini, *due lettere da harvard*

cosmopolis

19. angelo perrone, *l'agonia di gazza e il silenzio del mondo*

21. graham watson, *sembra che le cose stiano cambiando*

22. leonardo bianchi, *antisemiti contro l'antisemitismo*

con un'intervista a valentina pisanty

25. luciano belli paci, *l'antisemitismo e l'occasione di roma*

l'osservatore laico

27. francesco zanardi, *il binario parallelo tra la giustizia dell'uomo e quella canonica*

lo spaccio delle idee

29. marco marsili, *proteggere la libertà di pensiero*

gli stati uniti d'europa

31. sergio vasarri, *il bilancio pluriennale dell'ue: un "compromesso storico"?*

34. antonella braga, *perché rileggere oggi il manifesto di ventotene*

40. **comitato di direzione**

40. **hanno collaborato**

lo spaccio delle idee proteggere la libertà di pensiero

marco marsili

Camminando per le strade della nostra quotidianità, è difficile rendersi conto di quanto ormai la tecnologia permei ogni nostra scelta: quali notizie leggeremo, quali opinioni condivideremo, persino come interpretiamo la realtà che ci circonda. Dietro agli schermi e alle interfacce amichevoli si nascondono algoritmi che plasmano i nostri orizzonti mentali, selezionando, amplificando e talvolta occultando interi frammenti di informazione. Questo nuovo teatro di operazioni – che ho definito “guerra cognitiva” in *Guerre à la Carte: Cyber, Information, Cognitive Warfare and the Metaverse* (Marsili, 2024) – mette in crisi il nostro modo di pensare, trasformando la mente umana nel vero campo di battaglia.

Quando, nel 2022, l’Unione Europea ha adottato il *Digital Services Act* (DSA), l’obiettivo era lodevole: limitare la diffusione di contenuti illegali e dannosi. Tuttavia l’applicazione pratica di queste norme è presto degenerata in un’eccessiva prudenza da parte delle grandi piattaforme, le quali preferiscono rimuovere interi filoni di dibattito bilanciato anziché affrontare ricorsi complessi o incorrere in sanzioni milionarie. Una riflessione critica su un tema sociale, un’analisi non convenzionale di un fenomeno politico, perfino un reportage scomodo rischiano di essere bollati come “discorso di odio” e cancellati senza appello.

La conseguenza – spesso sottovalutata – è l’appiattimento del dibattito pubblico. Quando la rimozione preventiva diventa la norma, emergono inevitabilmente due pericoli: da un lato, contenuti meritevoli di discussione vengono soffocati prima ancora di essere conosciuti, dall’altro sopravvivono, indisturbate, le tecniche di manipolazione più subdole, quelle che evitano i filtri legali ma agiscono invece in profondità, sfruttando dinamiche psicologiche e sociali. In *Hybrid Warfare: Above or Below the Threshold of Armed Conflict?* (Marsili, 2022) ho mostrato come i conflitti ibridi non si limitino all’azione militare convenzionale, ma includano tattiche che mirano a erodere la fiducia nelle istituzioni e a creare

fratture all’interno della società. Oggi, la guerra cognitiva si inserisce in questo stesso solco, utilizzando la censura algoritmica come arma preventiva contro la libera circolazione delle idee.

Un meccanismo simile si sta profilando con l’entrata in vigore, nel 2024, dell’*Artificial Intelligence Act* (AI Act), che introduce regole stringenti per l’uso delle intelligenze artificiali. Il pericolo non risiede tanto nel regolamentare i sistemi di riconoscimento facciale o profilazione automatica, quanto nell’affidare a questi stessi sistemi il compito di discernere tra contenuti leciti e illeciti, senza prevedere procedure di reclamo chiare e rapide. In questo modo la legge, pur nata per coordinare e tutelare, rischia di legittimare un modello di censura preventiva dove i “bot giudici” cancellano ogni sfumatura di pensiero che non rientri perfettamente nei paletti tecnologici o giuridici.

Resistere a questa deriva significa riaffermare, con forza e senza compromessi, la supremazia della libera circolazione delle idee. La democrazia, in fondo, vive della pluralità delle voci e della capacità dei cittadini di confrontarsi con opinioni anche scomode. Quando un’opera di critica sociale o un’analisi storica vengono rimosse per timore di incomprensioni o ricorsi, non si fa un favore agli utenti: si toglie loro la possibilità di giudicare, dibattere, crescere. Non si tratta di una difesa incondizionata di ogni contenuto – chi inneggia alla violenza o all’intolleranza va sempre contrastato – ma di una linea chiara tra ciò che è illecito e ciò che è semplicemente “diverso”, “critico” o “alternativo”.

L’unico antidoto vero a questa forma di censura silenziosa è la trasparenza. Piattaforme, istituzioni e legislatori devono impegnarsi perché ogni utente comprenda i criteri di moderazione: una sezione dedicata che spieghi, con parole accessibili, i motivi per cui un contenuto è stato segnalato o rimosso. Accanto a questo, è indispensabile istituire meccanismi di ricorso

efficaci e indipendenti, in grado di restituire voce a chi è stato cancellato per errore o per eccesso di prudenza algoritmica.

La difesa della libertà di pensiero passa anche attraverso l'educazione. Nelle scuole, i percorsi di alfabetizzazione digitale non devono limitarsi al fact-checking, ma devono soprattutto incoraggiare il dubbio costruttivo e la consapevolezza dei bias cognitivi che ci inducono a credere a contenuti sensazionalistici. Ho avuto modo di collaborare con insegnanti che dedicano ore alla riflessione sugli algoritmi di raccomandazione, spiegando ai ragazzi come le loro abitudini di navigazione finiscano per costruire "bolle" (*filter bubbles*) che riducono l'esposizione a idee diverse. In questi momenti, il concetto di "non mollare" diventa tangibile: significa continuare a cercare fonti, verificare dati, ascoltare punti di vista diversi anche quando sono scomodi.

Parallelamente, assistiamo alla nascita di spazi digitali alternativi, dove la moderazione avviene in modo partecipato e trasparente. Progetti open-source, community di giornalisti, ricercatori e attivisti collaborano per costruire piattaforme non profit che non dipendono dai ricavi pubblicitari o dal timore di sanzioni automatiche. In questi ambienti, il dibattito politico e culturale può fiorire senza subire i tagli drastici che caratterizzano i grandi social network. Lì, il pluralismo non è un optional, ma la condizione stessa per un'informazione autentica e condivisa.

Infine, la dimensione internazionale rimane cruciale. La guerra cognitiva è un fenomeno globale che non conosce confini. Serve un dialogo multilaterale per definire standard comuni di moderazione, scambiare best practice e creare reti di allerta per interventi rapidi contro campagne di disinformazione su larga scala. In un mondo interconnesso, la tutela della libertà di pensiero non può restare confinata a livelli nazionali o a poche piattaforme: deve diventare un bene comune riconosciuto nei trattati e difeso da accordi internazionali.

"Non mollare", quindi, significa prendere parte a questo sforzo collettivo: cittadini, educatori, professionisti dell'informazione e legislatori devono lavorare insieme per costruire una rete di protezione cognitiva efficace e rispettosa dei diritti

fondamentali. Solo così potremo preservare l'autonomia del pensiero e nutrire la ricchezza delle opinioni che rafforza le nostre democrazie.

Riferimenti

Diakopoulos, N. (2016). Accountability in algorithmic decision making. *Communications of the ACM*, 59(2), 56–62.

Marsili, M. (2022). *Hybrid Warfare: Above or Below the Threshold of Armed Conflict?* *Honvédségi Szemle*, 150(1–2), 45–68.

Marsili, M. (2024). *Guerre à la Carte: Cyber, Information, Cognitive Warfare and the Metaverse*. *Applied Cybersecurity & Internet Governance*, 2(1), 1-11

<https://doi.org/10.60097/ACIG/162861>

Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information Disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making*. Council of Europe.

